

O'ZBEK TILIDA KASB HUNAR LEKSIKASI**Mustafoyeva Marjona**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi2- kurs talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi kasb-hunar leksikasining shakllanishi, rivojlanishi va qo'llanish doiralari yoritiladi. Unda tarixiy ildizga ega kasb-hunar nomlari, zamonaviy davrda paydo bo'lgan yangi kasblar, shuningdek, rus va ingliz tillaridan kirib kelgan terminlarning o'zbek tilida tutgan o'rni tahlil qilinadi. Maqolada kasb-hunar atamalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati, til boyligini kengaytirishdagi roli ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Kasb-hunar, leksika, o'zbek tili, termin, zamonaviy kasblar, mehnat, lug'at boyligi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются формирование, развитие и сфера применения профессиональной лексики в узбекском языке. Анализируется место в узбекском языке профессиональных наименований, имеющих исторические корни, новых профессий, появившихся в современную эпоху, а также терминов, заимствованных из русского и английского языков. Также в статье показана значимость профессиональной терминологии в общественной жизни и её роль в расширении языкового богатства.

Ключевые слова. Профессия, лексикон, узбекский язык, термин, современные профессии, работа, словарный запас.

Annotation. This article discusses the formation, development and scope of professional vocabulary in the Uzbek language. It analyzes the place of professional names with historical roots, new professions that have appeared in the modern era, as well as terms introduced from Russian and English in the Uzbek language. The article also shows the importance of professional terms in social life and their role in expanding the richness of the language.

Keywords. Profession, lexicon, Uzbek language, term, modern professions, work, vocabulary.

O'zbek tili leksik tizimining muhim qatlamlaridan biri — bu kasb-hunar leksikasidir. U xalqning tarixiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayoti bilan chambarchas bog'liq

bo'lib, jamiyat taraqqiyoti, ishlab chiqarish madaniyati va turmush tarzini aks ettiradi. Kasb-hunar so'zlari orqali o'zbek xalqining mehnat faoliyati, hunarmandchilik an'analari, ishlab chiqarish vositalari va texnologiyalariga oid boy tarixiy tajribasi til orqali ifodalanadi.

Kasb-hunar leksikasi asosan ikki manbadan shakllangan:

1. Milliy (tub) qatlam – qadimdan o'zbek xalqi hayotida mavjud bo'lgan so'zlar, masalan: dehqon, sartarosh, temirchi, duradgor, bo'yoqchi, to'quvchi, nonvoy, hunarmand va boshqalar.

2. O'zlashma qatlam – arab, fors-tojik, rus va boshqa tillardan kirib kelgan kasb nomlari: muallim, hakim, ustoz, muhandis, injener, direktor, slesar va hokazo.

Bu so'zlar faqat kasb egalarini ifodalash bilan cheklanmay, balki ijtimoiy mavqe, mehnat jarayoni va madaniyatni ham ifoda etadi. Masalan, "temirchi" so'zi nafaqat kasb nomi, balki xalq orasida "kuch, sabr va mohirlik" ramzi sifatida qo'llanadi. Shu jihatdan kasb-hunar leksikasi leksik-semantik va madaniy-etnolingvistik ma'noga ega.

Kasb-hunar so'zlarining o'zbek tilida shakllanishi va rivojlanishi turli tarixiy davrlar bilan chambarchas bog'liq. Qadimgi davrlarda dehqonchilik, chorvachilik, kulolchilik, temirchilik kabi an'anaviy kasblar asosiy o'rinda bo'lgan bo'lsa, hozirgi zamonda sanoat, texnika va xizmat ko'rsatish sohalarining rivoji natijasida yangi terminlar paydo bo'lmoqda: dasturchi, dizayner, marketolog, menedjer va boshqalar.

Kasb-hunar leksikasi xalqning mehnat madaniyati, qadriyatlari va milliy o'zligini namoyon etuvchi muhim leksik qatlamdir. U til tizimida tarixiy davomiylik va zamonaviy yangilanish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ifodalaydi. Shu sababli, o'zbek tilining lug'at boyligini o'rganishda kasb-hunar leksikasining o'rni beqiyosdir.

Til jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab oluvchi hodisadir. Unda xalqning turmushi, madaniyati, urf-odati va kundalik mehnati o'z ifodasini topadi. O'zbek tilida kasb-hunar leksikasi qadimdan shakllanib, xalqning yashash tarziga mos ravishda boyib borgan. Hunarmandchilik, dehqonchilik, chorvachilik bilan bog'liq ko'plab kasb nomlari xalq og'zaki ijodi, adabiy asarlar va rasmiy hujjatlarda uchraydi. Bugungi globalashuv davrida esa yangi kasblar va terminlar tilimiz lug'at boyligini yanada kengaytirmoqda. Til – xalqning ma'naviy boyligi, uning turmushi va tarixini aks ettiruvchi asosiy vositadir. Unda millatning dunyoqarashi, qadriyatlari, urf-odatlari hamda mehnat faoliyati o'z ifodasini topadi. O'zbek tilida kasb-hunar leksikasi qadimdan shakllanib, xalq hayotida muhim o'rin egallab kelmoqda. Zero, insoniyat hayotida mehnat va kasb-hunar qadimdan mavjud bo'lib, ularning nomlari tilimizning lug'at boyligini tashkil etuvchi muhim qatlam hisoblanadi. Kasb-hunar nomlari

faqatgina ma'lum bir faoliyat turini ifodalamaydi, balki u xalqning iqtisodiy hayoti, ijtimoiy taraqqiyoti va madaniyatini ham ko'rsatib beradi. Shu bois kasb-hunar leksikasini o'rganish o'zbek tilshunosligi uchun dolzarb masalalardan biridir. Bugungi globallashuv jarayonida yangi kasblarning paydo bo'lishi va xorijiy tillardan kirib kelayotgan terminlarning o'zbek tilida qo'llanishi masalasi ham alohida e'tiborga loyiqdir. O'zbek tilida kasb-hunar leksikasini uchta asosiy guruhga ajratish mumkin:

1. Qadimiy kasblar – dehqon, temirchi, zargar, kulol, do'ppi tikuvchi, duradgor kabi atamalar xalqimizning qadimiy turmush tarzidan dalolat beradi.

2. Sovet davri kasblari – traktorchi, injener, uchuvchi, metallurg, elektrchi kabi kasb nomlari XX asrda kirib kelib, keng qo'llanila boshladi.

3. Zamonaviy kasblar – dasturchi (programmist), dizayner, marketolog, blogger, styuardessa kabi yangi kasblar ingliz va rus tillari ta'sirida tilimizga kirib kelgan. Kasb-hunar atamalari nafaqat mehnat faoliyatini ifodalaydi, balki xalqning iqtisodiy hayoti va ijtimoiy taraqqiyotini ham aks ettiradi. Shu boisdan o'zbek tilida kasb-hunar leksikasini o'rganish tilshunoslik va sotsiologiya uchun muhim hisoblanadi. O'zbek tilidagi kasb-hunar leksikasi xalqimizning tarixiy taraqqiyoti va madaniyatini o'zida mujassam etadi. Qadimiy hunarmandchilikka oid atamalar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Yangi kasblar esa jamiyatning zamonaviy ehtiyojlaridan kelib chiqib tilimizga kirib kelmoqda. Shu sababli kasb-hunar leksikasini chuqur o'rganish, uni tizimlashtirish va lug'atlar orqali xalqimizga yetkazish muhim vazifalardan biridir.

O'zbek tilida kasb-hunar leksikasi xalqning uzoq asrlar davomida shakllangan mehnat faoliyati, turmush tarzi va ijtimoiy munosabatlarini aks ettiruvchi muhim leksik qatlam hisoblanadi. Ushbu qatlamdagi so'zlar xalq hayotining barcha sohalarida, xususan, dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik, temirchilik, zargarlik, to'qimachilik kabi an'anaviy kasblar bilan chambarchas bog'liqdir. Kasb-hunar leksikasining tarixiy ildizlarini o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik va etnografiya uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bugungi kunda yangi kasblarning paydo bo'lishi bilan bu qatlam doimiy rivojlanishda bo'lib, o'zbek tilining lug'at boyligini yanada kengaytirib bormoqda. Shu bois, kasb-hunar leksikasini ilmiy o'rganish til taraqqiyotini, milliy qadriyatlarni va ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlarni chuqur anglashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Normatov U. Kasb-hunar atamalari lug'ati. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2019.

2. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2008.
3. Qosimov B. O‘zbek tilining tarixiy leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 2005.
4. Jo‘rayev M. O‘zbek tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2017.
5. Madvaliyev A. Til va jamiyat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kasb-hunar ta’limi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2020.